

О степени адаптивности белорусов в молдавское социокультурное пространство

Др. хаб. Василий САКОВИЧ,

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

В полиэтничном государстве степень межэтнического взаимодействия и инокультурного влияния свидетельствует о «включенности» того или иного этноса в процесс рецепции элементов культуры соседних народов и является показателем успешности адаптации человека или этнической группы в социокультурную среду.

В быту и празднично-обрядовой жизни белорусов Молдовы ярко выражено молдавское влияние. Белорусы впитали молдавскую культуру, ментальность и сделали от этого, как они говорят, «немного богаче». Для некоторых из них, этнокультурные особенности молдаван (в танцах, песнях, обычаях, пище и др.) стали объектами восхищения, а с годами «близкими, и родными». Молдавские семейные традиции для многих белорусов стали составной частью их праздничной и обрядовой культуры, например, традиция кумовства – «нанашы», одаривания на свадьбах (перевязки) и др. Более всего заимствований в смешанных семьях, чему в немалой степени способствуют установившиеся родственные отношения. Здесь демонстрируется не только лояльность к молдавской культуре, но и полное ее принятие, вплоть до добровольной ассимиляции.

Культурная дистанция между белорусами и молдаванами фиксируется респондентами как «близкая» (в том числе благодаря принадлежности к единой религиозной общности – христианству), что свидетельствует о наличии одного из важных факторов, обеспечивающих бесконфликтность межэтнических отношений и дающих ощущение гармонии с ближайшим окружением.

В результате многих лет, прожитых в Молдове, для белорусов местная социокультурная среда стала ближе, понятнее, комфортнее. Респонденты говорили о том, что они даже ментально изменились.

Таким образом, можно говорить не только о том, что белорусы-мигранты не испытали на территории Молдовы «культурного шока» (К. Оберг) и «стресса аккультурации» (Дж. Берри), но и о существовании в Молдове в основном благоприятных этнокультурных условий, способствовавших успешной адаптации и интеграции белорусов в молдавское социокультурное пространство.